

Tomeguín Revista de Ornitología Cubana

Volumen 1, Enero 2026

Journal of Cuban Ornithology

ISSN 3106-4523.Vol.1:70-74

Foto. Simon Boivin

Primer registro del Gorrión de Harris (*Zonotrichia querula*) para Cuba y las Antillas

Yaroddys Rodríguez Castañeda

eltomeguin.com

Primer registro del Gorrión de Harris (*Zonotrichia querula*) para Cuba y las Antillas.

First record of the Harris's Sparrow (*Zonotrichia querula*) for Cuba and the West Indies.

Yaroddys Rodríguez Castañeda

Calle H. Castillo #501, Esq. Eladia, Ciego de Ávila 65100, Cuba. e-mail: yarotomeguin@gmail.com

Citar artículo como: Rodríguez Castañeda, Y. 2026. *Primer Registro del Gorrión de Harris (Zonotrichia querula) para Cuba y las Antillas*. Tomeguín, Revista de Ornitología Cubana, 1: 70–74. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18155657>

Portada: Macho de *Zonotrichia querula*. Cortesía de Simon Boivin. Fotografía tomada el 14 de Mayo de 2022 en Roverval, Canadá

Resumen: Se documenta por primera vez la presencia del Gorrión de Harris (*Zonotrichia querula*) en Cuba y en las Antillas, lo que constituye una notable ampliación de su área de distribución conocida. El individuo fue colectado el 10 de diciembre de 2021 por un aficionado de aves en las cercanías de la ciudad de Guantánamo, situada en el extremo sudeste de Cuba. Este registro constituye un hallazgo significativo, que contribuye al entendimiento de los patrones de dispersión y migración de la especie en la región caribeña.

Palabras clave: Antillas, Gorrión de Harris, Cuba, primer registro, *Zonotrichia querula*

Abstract: We present the first record of the Harris's Sparrow (*Zonotrichia querula*) for Cuba and the Antilles, representing a notable expansion of its known distribution. The individual was collected on 10 December 2021 by a bird enthusiast in the vicinity of Guantánamo, southeastern Cuba. This record provides

new evidence on the species' dispersal capabilities and contributes to a better understanding of its migratory dynamics in the Caribbean region.

Keywords: Antilles, Harris's Sparrow, Cuba, first record, *Zonotrichia querula*

Introducción

El Gorrión de Harris (*Zonotrichia querula*) fue descrito por John James Audubon en 1843, quien denominó la especie en honor a su colega y compañero de expedición Edward Harris (Baumgartner, 1968a; Choate, 1985). Su distribución se restringe principalmente a las regiones centrales de América del Norte, con áreas de reproducción bien definidas en los bosques boreales de Canadá (Norment *et al.* 2020). Es una de las especies de mayor tamaño dentro de la familia Passerellidae, con una longitud corporal que oscila entre 17 y 20 cm, rasgo que la distingue claramente de otros gorriones neárticos.

En Cuba, la familia Passerellidae, que agrupa a los llamados *gorriones del Nuevo Mundo* está representada por diez especies (Kirkconnell y Garrido, 2024). La mayoría presenta estatus migratorio y algunas son consideradas accidentales. Las únicas excepciones a este patrón son el Cabrerito de Ciénaga (*Torreornis inexpectata*), especie endémica del archipiélago cubano, y el Chamberguito (*Ammodramus*

savannarum), cuya reproducción en el país ha sido descubierta recientemente (Rodríguez Castañeda *et al.* 2026 en prensa). En este contexto, la presencia de esta especie en el Caribe, y particularmente en Cuba, constituye un hallazgo de especial relevancia, al ampliar el conocimiento disponible sobre los patrones de migración, dispersión y ocurrencia extralimital de los *Passerellidae* en la región Neotropical.

Observaciones y Discusión

El 10 de diciembre de 2021, en los alrededores de la ciudad de Guantánamo, Cuba, en las coordenadas 20°09'01"N, 75°11'44"O, se colectó un individuo de Gorrión de Harris. Fue identificado como un macho juvenil, debido a las características del plumaje (**Fig. 1**). Según su colector Yohany Rodríguez se encontraba integrado en un bando mixto de Gorrión Común (*Passer domesticus*).

Dada la relevancia del hallazgo, el individuo fue donado al autor para su adecuado manejo y rehabilitación. Tras completar el desarrollo de su plumaje reproductivo característico (**Fig. 2**) y con el objetivo de evitar una posible recaptura, el ave fue liberada nuevamente en su medio natural al final de la migración primaveral de 2021, permitiéndole continuar su desplazamiento hacia las áreas de reproducción en Norteamérica.

El Gorrión de Harris es ampliamente reconocido por sus patrones migratorios dentro de Norteamérica, con rutas bien establecidas entre sus áreas de reproducción en los bosques boreales de Canadá y sus zonas de invernada en el centro-sur de Estados Unidos (Brewer *et al.* 2000 Norment *et al.* 2020; Swenk & Stevens, 1929).

Fig. 1. Macho juvenil de *Zonotrichia querula* colectado en los alrededores de Guantánamo, Cuba. Nótese la ausencia de negro en la cara y el pecho, característica del plumaje juvenil. Fotografía: Yaroddys R. C.

Los registros de anillamiento indican que la mayoría de las aves se desplazan a lo largo de un estrecho corredor norte-sur entre sus áreas de distribución estival e invernal, con movimientos primaverales hacia el norte que comienzan a finales de febrero y principios de marzo, aunque el avance significativo hacia las áreas de cría no se produce hasta finales de abril o mayo (Baumgartner, 1968; Norment, *et al.* 2020).

Fig. 2. Macho de *Zonotrichia querula* en

plumaje reproductivo, colectado en Guantánamo, Cuba. Nótese el desarrollo progresivo del negro en la corona, cara y pecho, típico del plumaje de cría en machos. Fotografía: Yaroddys R. C. antes de su liberación.

El registro en Cuba constituye la primera instancia documentada de esta especie fuera de Norteamérica, lo que plantea interrogantes sobre los factores que podrían haber facilitado su desplazamiento hacia el Caribe. Algunos individuos del Gorrión de Harris pueden integrarse temporalmente en bandadas mixtas de gorriones migratorios, lo que podría facilitar su llegada a regiones más sureñas (Garrido, com. pers.). Más de una docena de registros aislados del Gorrión de Harris han sido reportados en Florida (eBird, 2025) desde 1964 hasta la actualidad, incluyendo la observación más meridional del estado, correspondiente a un individuo registrado el 4 de noviembre de 2021 (Anne R., 2021). Estos datos respaldan la hipótesis de que algunos individuos pueden desplazarse fuera de su rango habitual. La observación en Florida, específicamente en la zona norte de Curry Hammock State Park, FL Keys Hawkwatch, sugiere que la especie podría desplazarse ocasionalmente hacia el sur bajo condiciones excepcionales, posiblemente influenciada por patrones climáticos adversos o por alteraciones en sus rutas migratorias (Brewer *et al.* 2000; Salt, 1998).

Es probable que la presencia del Gorrión de Harris en Cuba haya pasado inadvertida en años previos debido a la baja frecuencia de observaciones de aves en la región. La captura del individuo asociándose con un Gorrión Común refuerza la hipótesis de que los gorriones de Harris pueden integrarse

temporalmente en bandadas mixtas, como se ha observado en otras especies migratorias, lo que podría facilitar su dispersión fuera de su rango habitual. Por ejemplo, se ha observado que un Arrocero Americano (*Spiza americana*) permaneció durante toda la temporada invernal en Cuba dentro de una bandada de gorriones comunes (Observa. pers.).

Aunque el avistamiento en Cuba representa un evento aislado, el monitoreo continuo en la región es crucial para determinar si se trata de un hecho excepcional o si existen rutas migratorias menos conocidas que conecten el Caribe con los hábitats de invernada de Gorrión de Harris. La integración de plataformas de ciencia ciudadana como eBird permitirá recopilar más datos sobre la ocurrencia y los movimientos de la especie, contribuyendo a una comprensión más amplia de sus patrones migratorios en el contexto del cambio climático y otras alteraciones ambientales (Wassenaar y Hobson, 2001; Norment, 1992).

Agradecimientos

Quisiera expresar mi agradecimiento a Yohany Rodríguez por la información proporcionada y la generosa donación del ejemplar, a Giraldo Alayón García por sus sugerencias y todos los observadores de aves y colaboradores que, mediante su dedicación, continúan ampliando nuestro conocimiento sobre la avifauna de Cuba y del Caribe.

*Este manuscrito fue revisado por pares y cumple con los estándares éticos de la revista **Tomeguín**.*

Literatura Citada

- Anne, R. 2021. eBird Checklist S97185604, Curry Hammock State Park, Florida, USA. eBird, Cornell Lab of Ornithology.
<https://ebird.org/checklist/S97185604> (consultado el 22 de diciembre de 2025).
- Baumgartner, A.M. 1968. "Harris's Sparrow." In Life histories of North American cardinals, grosbeaks, buntings, towhees, finches, sparrows, and their allies, part 3, edited by Jr O. L. Austin, 1249-1273. *U.S. National Museum Bulletin*.
- Brewer, D., A. W. Diamond, E. J. Woodsworth, B. T. Collins, and E. H. Dunn (2000). *Canadian Atlas of Bird Banding. Volume 1: Doves, Cuckoos, and Hummingbirds Through Passerines, 1921-1995*. Canadian Wildlife Services, Ottawa, ON, Canada.
- Choate, E. A. (1985). *The Dictionary of American Bird Names*. Revised edition. Harvard Common Press, Cambridge, MA, USA.
- eBird (2025). Harris's Sparrow (*Zonotrichia querula*) distribution map. eBird, Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. Disponible en: <https://ebird.org/map/harspa> (consultado el 22 de diciembre de 2025).
- Kirkconnell, A., & Garrido, O. H. (2024). *Field Guide to the Birds of Cuba (2ªed.)*. Bloomsbury Publishing. ISBN: 9781399421928.
- Norment, C. J. (1992). Comparative breeding biology of Harris' Sparrows and Gambel's White-crowned Sparrows in the Northwest Territories, Canada. *Condor* 94:955-975.
- Norment, C. J., S. A. MacDougall-Shackleton, D. J. Watt, P. Pyle, and M. A. Patten (2020). Harris's Sparrow (*Zonotrichia querula*), version 1.0. In *Birds of the World* (P. G. Rodewald, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.
- Rodríguez, Y. (2021). eBird Checklist S99256988. eBird, Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.
 Disponible en: <https://ebird.org/checklist/S99256988> (consultado el 8 de septiembre de 2024).
- Salt, Jim R. (1998). Some bird records from Jasper National Park. *Alberta Naturalist* 28 (4):73-74.
- Smith, A. R. (1996). *Atlas of Saskatchewan Birds*. Saskatchewan Natural History Society Special Publications 22, Regina, Canada.
- Swenk, M. H. and O. A. Stevens. (1929). The Harris's Sparrow and the study of it by trapping. *Wilson Bulletin* 41:129-177
- Wassenaar, L. I. and K. A. Hobson. (2001). A stable-isotope approach to delineate geographical catchment areas of avian migration monitoring stations in North America. *Environmental Science & Technology* 35 (9):1845-1850.